

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ҚАРАҚАЛПАҚ ДЭСТАНЛАРЫНДАҒЫ ТОПОНИМЛЕРДИҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚУРЫЛЫСЫ МӘСЕЛЕСИНЕ

Матякубова Гуззал Уралбаевна

Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты 2-курс магистранты

Инфо:

Қабул қилинди: 23.03.2022
Кўриб чиқилди: 24.03.2022
Чоп этилди: 26.03.2022

Калит сўзлар:

ономастика, имена
существительные,
топонимы, эпос,
грамматика,
структура, простые,
аффиксы, составные,
словосочетания

Аннотация

В данной статье ставится задача изучить грамматические особенности топонимов, употребляемых в языке эпоса, одного из примеров каракалпакского устного творчества. В исследовании использованы описательный, структурный, историко-этимологический теоретический и практический анализы, полученные в лингвистике и ономастике. Топонимы были изучены на простые и сложные типы в зависимости от их грамматических особенностей. Оказалось, что основную их часть составляют совместные топонимы. Результаты исследования служат надежным источником по языкознанию, ономастике.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Кирисиў бөлими (Introduction)

Тил бәрқулла раўажланып отыратуғын қубылыс. Ол жәмийет пенен тығыз байланыста өмир сүреді. Жәмийетте болып атырған хәр қандай өзгерислер тилге де өз тәсирин тийгизеді.

Сөзлердің грамматикалық қурылысын үйрениў – түбир морфеманың мәнисин, көмекши морфемалардың хызметин, олардың шегараларын, дөренди хәм қоспа сөзлердің жасалыў усылларын анықлаў мүмкиншилигин береді.

Қәлеген тилдің сөзлик қурамының раўажланыўында ишки хәм сыртқы (сөз жасаўшы аффикслер, сөзлердің қосылыўы, басқа тиллерден сөзлердің өзлестирилиўи хәм т.б.)

мүмкіншіліклер үлкен орын тутады. Топонимлер де тил бирлиги сыпатында усундай мүмкіншіліклер негизинде пайда болып, сөзлик курамның раўажланыўына өзиниң үлесин қосып барады. Тилдеги барлық меншикли атамалар сөзлик курамның үлкен бир қатламын ийелейди. Меншикли атамалар тил билиминиң ономастика тараўында үйрениледі. Ономастика термини грекше сөз болып, «ат қойыў өнери» деген мәнини аңлатады.

Күнделикли турмысымызда жиий қолланылып киятырған топонимлер ҳәзирги қарақалпақ тили лексикасының белгили бир қатламын ийелейди. Сонлықтан, оларды этимологиялық жақтан таллаў, қурылысы бойынша өзгешеликлерин көрсетиў, жасалыў усылларын анықлаў, сөз шақапларына қатнасын ҳәм т.б. сыяқлы мәселелерди арнаўлы түрде үйрениў – тил илими ушын әҳмийетли мәселелердиң бири есапланады. Өйткени, топонимлерди структуралық жақтан таллап үйрениў ең дәслеп тилдиң тарийхы, оның раўажланыў басқышларындағы тил нызамлылықларына сәйкес сөз жасалыў усыллары, морфемалар шегарасындағы өзгерислер ҳаққында мағлыўмат алыўда өз пайдасын бере алыўы сөзсиз.

Методлар бөлими (Methods)

Ономастикалық изертлеўлерде меншикли атамалар, соның ишинде топонимлерди грамматикалық жақтан анализ етиўде структуралық, сыпатлаў, тарийхий-этимологиялық анализ методларынан пайдаланылып киятырғанын есапқа алып, биз де изертлеўимизде усы метод түрлеринен пайдаландық.

Нәтийже бөлими (Results)

Хәр бир тилдеги топонимлер өзлериниң морфологиялық қурылысы бойынша түрлише дүзилiske ийе болады. Айырымлары бир компонентли, басқалары еки ямаса оннан да артық компонентлерден қуралған. Тилдеги мәнили лексикалық бирликлер хәр түрли усыллар арқалы топонимге айланады. Мәселен, сөз хеш қандай грамматикалық көрсеткишлерсиз (аффикс, префикс) топонимлер қатарына өтеди: *Еркин, Қыят, Қанлы, Раўшан, Бағ*, ҳәм т.б. Бундай топонимлер түбир топонимлер деп аталады. Ал, айырым жағдайларда түбир сөзлерге хәр қыйлы аффикслердиң (сөз жасаўшы, форма жасаўшы ямаса сөз түрлендириўши) қосылыўы менен топоним жасалады: *Ақбаслы, Кендирили, Қуўлыкөл, Доңызлы* ҳәм т.б.

Булардан басқа сөз қосылыў усылы көпшилик географиялық атамалардың структуралық негизин қурайды. Мысалы, *Белтаў, Машан көл, Шоқтораңғыл*, ҳәм т.б. Соның менен бирге топонимлер сөзлердиң бир-бири менен дизбеклесип келиўи менен де өнимли жасалады. Мысалы, *Қараның тақыры, Қумжыққын, Қырық үйли, Шаўдыр айланба, Таза жол, Шопан қазған* ҳәм т.б. Бул келтирилген топонимлер қурамындағы компонентлер бир-бири менен мәнилик ҳәм грамматикалық жақтан дизбеклесип келип, бир объекттиң атамасы болып тур.

Талқылаў бөлими (Discussion)

Қарақалпақ тил билиминде көркем текстлердиң тиллик анализине арналған бир қатар изертлеўлер жергиликли илимпазлар тәрәпинен әмелге асырылып келмекте. Солай болса да қарақалпақ халық аўызеки дәрәтпелери, соның ең көлемли түри дәстанлар тилинде қолланылған ономастикалық материаллар, мәселен, адам атлары, жер-суў, урыў-қәўимлердиң атлары, хайўанатлар ҳәм өсимликлер әлемине тийисли атамалар еле толық түрде изертлеў объекти болмай киятыр.

Изертлеўлерден белгили болғанындай, дәстанлар тилинде жер-суў атамалары басқа меншикли атамаларға салыстырғанда көпшиликти қурайды. Биз бул мақаламызда қарақалпақ

дэстанлары тилинде ушырасатуғын топонимлердің грамматикалық қурылысын үйрениўди өз алдымызға мақсет етип қойдық.

Топонимлердің грамматикалық қурылысы хэм олардың жасалыў усыллары ҳаққында түрлише пикирлер менен көзқараслар бар. Бул мәселе бир қатар алымлардың, атап айтқанда, Г.И.Донидзе (улыўма түркий тиллер), Р.М.Юзбашев, С.Муллазада, А.А.Әлийев (эзербайжан тили), А.А.Камалов (башқурт тили), О.Т.Молчанова (алтай тили), М.А.Мамедов, Ф.Г.Гарипова (татар тили), С.Умурзаков, Қ.Қонқабаев, Д.И.Исаев, К.Ашуралиев (қырғыз тили), Ә.Әбдирахманов, Т.Жанузаков, О.А.Султаняев, Е.К.Қойшыбаев (қазақ тили), М.Гелдиханов, С.Атаниязов (түркмен тили), С.Қораев, Т.Нафасов, З.Дўсимов, Н.Охунов (өзбек тили), Қ.Абдимуратов, Қ.Пахратдинов, М.Қурбанов, Г.Мамбетова, Г.Абишов (қарақалпақ тили) сыяқлы алымлардың мийнетлеринде қарастырыған.

Қарақалпақ дэстанлары тилиндеги топонимлердің грамматикалық қурылысын үйрениўде жоқарыда аты аталған алымлардың мийнетлериндеги пикирлерди, сондай-ақ топланған материаллардың талабынан келип шығып үйрениўге ҳәрекет еттик. Таллаўлардан белгили болғанындай, топонимлердің аз топары бир морфемалы болса, көпшилик топары еки хэм оннан да артық сөзлерден куралған. Усы өзгешелигине қарай дэстанлар тилиндеги топонимлерди грамматикалық қурылысына қарай еки топарға, **жай** хэм **қоспа** деп бөлип үйрендик.

I. Жай топонимлер. Бул топарға киретуғын жер-орын атамалары өзиниң қурылысына қарай тек ғана бир сөзден ибарат болады. Жыйналған материаллар ишинде бундай топонимлер көп емес. Олардың бир қатары аффиксли болып, түбир сөзлерге сөз жасаўшы аффикслердің жалғаныўынан жасалған дөрэнди сөзлерден пайда болған.

1) *-лы, -ли* қосымталы топонимлер: *Аўданлы, Бақанишақлы* (көл), *Азыўлы, Бақалы, Баянлы, Дарақлы, Қунарлы* (жер-орын атамалары), *Куланлы, Мийўалы* (атаў), *Қарсақлы, Қыяқлы, Тарналы* (таў), *Қубырылы, Сардақлы, Шардағлы, Шарықлы* (қала), *Куланлы* (сай), *Соралы* (ой), т.б.

2) *-стан* аффиксоиды атлықларға жалғанып, орын, жай мәнисиндеги атларды жасайды. Ол топоформант сыпатында, тийкарынан, миллет атларына жалғанып, миллеттиң жасайтуғын орны, мэканын билдиреди. Хэзирде Орта Азия хэм Шығыс мәмлекетлери атамалары қурамында көп ушырасады: *Өзбекстан, Қарақалпақстан, Түркменстан, Қазақстан, Пакистан, Хиндстан* хэм т.б.

Изертлеў объектимиз болған дэстанлар тилинде ушырасатуғын *Түркистан* (Алпамыс дэстаны) топоними қурамындағы *-стан* топоформанты шығысы бойынша иран тиллерине тән, ол түркий тиллерге әйемги ўақытларда өзлескен.

3) *-кент* топоним жасаўшы формант хэзирги ўақытта тек топонимлер қурамында "қала", "шәхәр" мәнилери менен белгили [3.16]. Ол иран тиллери топары, анығырағы, ески соғда тилине тийисли екени көпшилик илимпазлар тәрәпинен айтылған. Топонимлер қурамындағы *-кент* форманты ески түркий тили сөзлигинде *кәнд* сөзиниң соғда тилинен өзлескен хэм "қала" мәнисин аңлатқан деген мағлыўмат бар. Дэстанлар тилинде *Жанкент, Қумкент, Шымкент, Ташкент, Ташкәнд, Самарқанд, Пайкәнд* т.б. топонимлери буған мысал бола алады.

С.Қораев бул үлгидеги топонимлер қурамындағы формантларды үйрениў бойынша соңғы жыллары үлкен жумыслар алып барылғанын атап өткен еди [1.31].

II. Қоспа топонимлер. Дэстанлар тилиндеги топонимлердің көпшилик бөлеги қоспа

қурылысқа ийе болып, олар кемінде еки ямаса оннан да артық сөзлердің мәнилик жақтан өзара биригиуи ямаса дизбеклесиуи менен жасалған: *Сары тау, Ақ булақ, Қара көл, Қырқ булақ, Сарыша көл, Қызыл шөл, Қара дәрәя*, т.б.

Бул үлгидеги топонимлерди морфологиялық жақтан таллап үйренгенде, көбинесе, олардың екінши бөлеги (компоненти) *тау, өзек, көл, қала, дәрәя*, т.б. географиялық терминлер екени белгили болды.

Қарақалпақ дәстанларындағы қоспа топонимлерин қурамындағы сөзлерди мәнилик өзгешеликлерине қарай төмендегидей түрлерге бөлип үйрениу мүмкин:

1. Еки атлықтың жупкерлесип биригиуинен жасалған бириккен топонимлер: *Жумыртау, Қубыр тау, Дәрбент тау, Ләйлек көл, Хәсер тау*;

2. Келбетлик хәм атлықтың биригиуинен жасалған топонимлер: *Сары тау, Жумыр тау, Ақ отау, Ақ булақ, Қаратау, Ақ дәрәя, Қара көл, Сасық көл, Сары қум, Ала тау, Ақ төбе, Ақ шәшме, Асқар тау* т.б.;

3. Санлық хәм атлықтың биригиуинен жасалған топонимлер: *Бес мазар, Қырық булақ* т.б.;

4. Атлық хәм фейилдің биригиуинен жасалған топонимлер: *Қумкеткен* сыяқлы.

Қоспа топонимлерди үйрениуде олардың жасалыуы усылларын белгилеу, анықлау әхмийетли есапланады. Топонимлер, тийкарынан, сөзлердің қосылыуы, дизбеклесип келиуи арқалы өнимли жасалады. Әсиресе, олардың бир компоненти сыпатында географиялық терминлер жийи жумсалады. Қарақалпақ тилиндеги географиялық терминлердің лексика-грамматикалық хәм топонимлер қурамында қолланылыуы өзгешеликleri М.Қурбановтың диссертациясында арнаулы үйренилген. Дәстан тилиндеги топонимлер қурамындағы географиялық терминлерди үйрениуде аталған изертлеудің орны гиреули есапланады [2].

Жуўмақлау бөлими (Discussion)

Солай етип, қарақалпақ дәстанлары тилинде қолланылған топонимлерди грамматикалық қурылысына қарай жай хәм қоспа болып бөлиуге болады. Дәстанлар тилинде жай топонимлерге салыстырғанда қоспа атамалар көпшиликти қурайды. Оларды қурылысы жағынан таллап үйрениу тил илими ушын әхмийетли. Себеби, жер-орын атамалары да тил нызамларына байланыслы жасалады, сол тилде өмир сүреди. Бул арқалы олардың жасалыуы үлгилерин, топарларға ажыратыуы имканиятын берсе, екіншиден, аймақтың тәбияты, рельефик өзгешеликleri хәм т.б. мәселелерге анықлық киргизиуге болады.

Пайдаланылған дереклер дизими (библиографик мағлыұмат)

1. Qoraev S. Toponimika. - Tashkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti», 2006.
2. Қурбанов М.Д. Қарақалпақ тилиндеги географиялық терминлердің лексика-грамматикалық өзгешеликleri. Филол. илим канд. ... дисс. – Нөкис, 2011.
3. Молчанова О.Т. Структурные типы тюркских топонимов Горного Алтая. – Изд-во Саратавского ун-та, 1982.